

မင်းသုဝဏ်၏ ငှက်ကဗျာများမှ တင်ပြရေးဖွဲ့ဟန်လေ့လာချက်

ဒေါက်တာသီတာအောင် *

စာတမ်းအကျဉ်း

ဤစာတမ်းသည် မင်းသုဝဏ်၏ ငှက်ကဗျာများမှ တင်ပြရေးဖွဲ့ဟန်ကို လေ့လာဖော်ထုတ်ထားသော စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့လေ့လာရာတွင် ကဗျာ၏ သဘောတရားနည်းနာများ၊ ငှက်ကဗျာကို အခြေခံသော ကလေးစာပေများကို အလေ့လာခံအဖြစ် သတ်မှတ်လေ့လာပါသည်။ ဤသို့လေ့လာ ရာတွင် ငှက်တို့၏ သဘာဝ၊ ငှက်တို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်၊ ငှက်တို့၏ ဓလေ့စရိုက်၊ ငှက်တို့၏ သဘာဝ တို့ကို သုံးသပ်တင်ပြထားပါသည်။ ဤစာတမ်းပါ ငှက်ကဗျာများသည် ရွတ်ဆိုမှုအတွက် သာယာ ချောမွေ့ပြီး ကလေးတို့နှင့် ရင်းနှီးပြီးသော စာပေများဖြစ်သည့်အတွက် စာပေလေ့လာမှု အခြေခံ တစ်ရပ်အဖြစ် အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

သေ့ချက်ဝေါဟာရများ - ငှက်တို့၏ အရောင်အသွေး၊ အသံ၊ သွင်ပြင်ပုံပန်း၊ စရိုက်သဘာဝ

နိဒါန်း

ဤစာတမ်းသည် ငှက်ကဗျာပင်ဖြစ်သော်လည်း မင်းသုဝဏ်သည် ကလေးတို့လိမ္မာရေးခြားရှိပြီး ငှက်ကဗျာများမှ တစ်ဆင့် လောကပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိပြုမြဲကြအောင် ဦးတည်ရေးဖွဲ့သည်က များပါ သည်။ ကလေးတို့နှင့် သင့်တော်မည့် အကြောင်းအရာတို့ကို ထောင့်စုံအောင် ဖွဲ့နွဲ့သီကုံးခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ကလေးတို့ကို တွေးတတ်၊ ခေါ်တတ်၊ ကြံဆတတ်အောင် လမ်းခင်းပေးသော ကဗျာများ ကို သီကုံးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ငှက်ကဗျာများသည် ကလေးတို့၏ နုနယ်သော အသိဉာဏ် လက်ခံနိုင် လောက်သော အတွေးအခေါ်လေးများကို လေ့လာ၍ ဖော်ထုတ်တင်ပြထားပါသည်။ မင်းသုဝဏ် သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ ကလေးကဗျာများကို ဆက်လက်ရေးဖွဲ့ခဲ့ရာ ကလေးကဗျာပုဒ်ရေ ၁၀၂-ပုဒ်ကျော် ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။ ထိုကဗျာများတွင် ကလေးငယ်များတွက် အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို ဗဟုသုတ အဖြစ် သိရှိမှတ်သားနိုင်စေရန် ထည့်သွင်းရေးဖွဲ့ခဲ့ရာ ‘ငှက်ကဗျာ’များမှာ ထူးခြားသော ကဗျာများအဖြစ် တွေ့ရှိရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံတွင်တွေ့ရှိရသော ငှက်များ၏ အမည်၊ နေထိုင် သည့် သဘာဝဓလေ့စရိုက်နှင့် ထူးခြားချက်များကို ကဗျာအဖြစ်ရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ငှက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကလေးငယ်များ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင် ဇာတ်လမ်းသဘောထည့်သွင်း၍ ရေးဖွဲ့ ထားခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဤသို့ တင်ပြရာတွင် ငှက်တို့၏ ဓလေ့စရိုက်၊ အပြန်အလှန်အမေးအဖြေပြုသည့် ဟန်တို့ဖြင့် လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။ ထိုသို့ တင်ပြရာတွင် ကြိုးကြာ၊ ငှက်ခါး၊ ဘူးဘူး အော်တဲ့ငှက်၊ ဘုတ်ငှက်တို့၏ အကြောင်းများကို ကဏ္ဍများပိုင်းခြားကာ လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။

၁။ ကဗျာသဘော

စာရေးသူတို့သည် မိမိတို့၏ အတွေးအကြံမှတစ်ဆင့် စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာ ပြီးလျှင် ရရှိသော ဘဝအသိကို စာဖတ်သူတို့အား ထပ်ဆင့်ဝေငှလိုသောကြောင့် ရသစာပေများကို ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ မိမိ၏ အတွေးအကြံ၊ ခံစားမှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့ကို တိုက်ရိုက်သဘောသက်သက်

* Dr, Lecturer, Department of Myanmar, Dagon University

တင်ပြခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရသစာပေအတတ်ပညာများဖြစ်သည့် ဝတ္ထု၊ ကဗျာ၊ ပြဇာတ်စသည့်ပုံစံများဖြင့် ဖန်တီးရေးဖွဲ့ပြကြပါသည်။

စာရေးဆရာသည် စိတ်ကူးကို တိုတိုကျဉ်းကျဉ်းနှင့် ပုံဖော်ရပြီး ရသမြောက်အောင် ဖွဲ့ဆိုသည့် ကဗျာကို စာရေးသူတို့က အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းပြကြပါသည်။

ဆရာဇော်ဂျီက

“ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ် စသောရသစာပေသည် စိတ်ကူးဉာဏ်၏ အစွမ်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောစာမျိုးဖြစ်ရာ ကဗျာသဘော၊ ဝတ္ထု သဘော၊ ပြဇာတ်သဘော စသည်တို့သည် စိတ်ကူးဉာဏ်မှ ယိုကျ လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။”^၁

ဟူ၍ ကဗျာသဘောနှင့် ကဗျာရည်ရွယ်ချက်စာတမ်းတွင် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။ စာရေးသူ၏စိတ်ကူး ဉာဏ်သည် ကဗျာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းအရင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ဒဂုန်တာရာ၏ ‘အလှပေဒ-၂’တွင်

“ကျွန်တော့်ကို ကဗျာနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ကြေငြာ စာတမ်းရေးပါဆိုလျှင် ကျွန်တော့်ခံစားမှုအတိုင်း ရင်ခုန်သံကို ရေးဖွဲ့ လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်’ဟု ဖော်ပြပါမည်”^၂

ဟူ၍ ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပါသည်။

ဆရာမင်းယုဝေကလည်း

“ကဗျာကောင်းတို့မည်သည် ကိုယ်တိုင်တွေ့ ကြုံခံစားဆင်ခြင်မှုရှိ၍ နှလုံးသားမှ ယိုစီးလာသော စေတနာပါရှိရမည်ဖြစ်လေသည်။”^၃

ဟူ၍ ကဗျာကောင်းတို့၏သဘောကို ကဗျာဖွဲ့သူ တစ်ယောက်ထားရှိရမည့် သဘောဖြင့် ထင်ဟပ်ဖော်ပြ ခဲ့ပါသည်။

ဆရာမြဇင်ကလည်း

“ကဗျာဆိုသည်မှာ စကားဖြင့် အကွက်ဆင် ဖွဲ့စည်းထားသော အရာဖြစ်သည်”^၄

အထက်ပါအယူအဆများအရ ကဗျာဆိုသည်မှာ စာရေးသူ၏ခံစားချက်၊ စိတ်ကူးဉာဏ်တို့ကို စကားလုံး သင်္ကေတတို့ဖြင့် ပုံဖော်ရေးဖွဲ့ထားသော အနုပညာပစ္စည်းတစ်မျိုး၊ အရေးအဖွဲ့ တစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

၂။ မင်းသုဝဏ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း

မင်းသုဝဏ် (အမည်ရင်း-ဦးဝန်)ကို ၁၉၀၉-ခုနှစ်တွင် ဟံသာဝတီခရိုင် (ယခု ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး) ကွမ်းခြံကုန်းမြို့၌ ဖွားမြင်သည်။ ၁၉၃၆-ခုတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်ပြည်၊ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှ ဘီလစ် (B.A) ဘွဲ့ရသည်။ အမေရိကန်ပြည် ယေးလ်တက္ကသိုလ်တွင် အထွေထွေဘာသာဗေဒပညာကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘာသာပြန်နှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနမှူး၊ တက္ကသိုလ် မြန်မာစာအဘိဓာန် စာတည်းမှူး၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာန ပါမောက္ခအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ခေတ်စမ်းစာပေခေတ်ကို ဦးဆောင်သူ

တစ်ဦးအဖြစ် ထင်ရှားသည့်အပြင် မြန်မာ့ဓလေ့၊ မြန်မာ့စရိုက်၊ မြန်မာမှုများကို အလေးပေးရေးဖွဲ့သည်။ ကလေးကဗျာများကိုလည်း တီထွင်ခဲ့သည့် ကဗျာစာဆိုကြီးတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။

ကဗျာကို ၁၃-နှစ်အရွယ်ခန့်တွင် စတင်ရေးသားသည်။ ကဗျာ၊ ဝတ္ထုတို၊ ပုံပြင်၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ၊ ဝေဖန်စာများရေးသားသည်။ ရေးသားပြုစုခဲ့ပြီးသော စာအုပ်အချို့မှာ တက္ကသိုလ် မြန်မာ အဘိဓာန် ၅-ပိုင်း၊ သပြေညိုနှင့်အခြားကဗျာများ၊ မောင်ခွေးဘို့ ကလေးကဗျာများ၊ ပန်းနှင့်ပင်စည်နှင့် မြန်မာစာ မြန်မာမှုတို့ဖြစ်သည်။ ဇော်ဂျီနှင့်တွဲဖက်၍ စာပေလောက (ပထမတွဲ)၊ ခရီးသည်စာပေဆောင်းပါးများ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။ (၁၅-၈-၂၀၀၄)အသက် ၉၅နှစ်အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်သည်။

၃။ ကလေးကဗျာနှင့်ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်

ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် မြန်မာ့ရေမြေတောတောင် သဘာဝအလှတရားများကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည်။ မြန်မာတို့၏ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့စရိုက်များကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည်။ ကလေးငယ်များကိုလည်း ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည်။ သူချစ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သူချစ်သော ကလေးငယ်များကို ဆက်စပ်ပေးလိုသည်။ အချို့ကဗျာများတွင် မြန်မာ့ဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုများနှင့် ကလေးငယ်များကို ဆက်စပ်ရေးဖွဲ့ပေးလေ့ရှိသည်။ သူ၏ ‘ဥပုသ်စောင့်’ကဗျာတွင်

“ဆွမ်းအုပ်နီနီ အမေရွက်လို့
နက်ဖြန်မနက် ကျောင်းတက်မယ်။
မောင်လဲလိုက်မယ် ချန်မထားနဲ့
အမေသွားတော့ ပျင်းလှတယ်။
ကျောင်းကြီးပေါ်မှာ မောင်ငယ်ဆော့တော့
ဘုန်းကြီးအော့လို့ ရိုက်လိမ့်မယ်။
မောင်မဆော့ပေါင် စိပ်ပုတီးနဲ့
ဘုန်းတော်ကြီးလို နေပါ့မယ်။
လိုက်မယ် လိုက်မယ်။”

ဟု ကဗျာတွင် မြန်မာတို့၏ ဘာသာတရားကိုးရှိုင်းမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကို ကလေးငယ်များ၏ရင်ထဲသို့ ကဗျာရွတ်ဆိုရင်း အလိုလို ရောက်ရှိလာအောင် ရေးဖွဲ့တင်ပြထားပါသည်။

ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်၏ ‘ပန်းသည်’ကဗျာတွင်

“မောင်လေးရေထပါတော့
ရောင်နီလာလှပေါ့။
တစ်ကျော့နှစ်ကျော့ တေးကိုသီ
ငှက်ကျားနှုတ်ပလီ။
တောင်ဆီနားက ခရေပန်း
ပင်အောက်ကြိုင်လို့လန်း။
ဗန်းကလေးယူခဲ့ မောင်လေးရယ်

သွားကောက်ချေစို့ကွယ်။
 ပန်းသည်လုပ်စို့တပြုံးပြုံး
 ပန်းတွေတကုံးကုံး။” ၂

ဟုဆိုသော ကလေးကဗျာတွင်လည်း ‘ရောင်နီ’ ဆွမ်းထချက်သည့် မြန်မာတို့၏ ဓလေ့စရိုက်၊ ယဉ်ကျေးမှု အရုဏ်တို့တွင် အော်မြည်နေသော ငှက်ကျား ငှက်လေးတို့ကို ပေါင်းစည်း ဆက်စပ်၍ ကလေးများ ဘာသာရေးအသိတရားနှင့်အတူ အရုဏ်ဦးရောင်နီကို ကြိုဆိုတတ်ရန်နှင့် အရုဏ်ဦးငှက်ကလေးများကို ချစ်တတ်ရန် နှစ်သက်ဖွယ်ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါသည်။

ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ကလေးများကြောက်စိတ်ကိုပယ်၍ သတ္တိရှိစေချင်သော စေတနာကို ‘သပြေသီးကောက်’ကဗျာတွင်

“ဝါဆိုဝါခေါင် ရေတွေကြီးလို့
 သပြေသီးမှည့် ကောက်စို့ကွယ်။
 ခရာဆူးချုံ ဟိုအထဲက
 မျှော့နက်မည်းကြီး တွယ်တတ်တယ်။
 မျှော့နက်ဆိုတာ ချုံနဲ့လားကွဲ့၊
 မြွေကင်းတောင် ကြောက်ဖူးကွယ်။
 တို့လဲကြောက်ပေါင် အတူသွားစို့၊
 အုန်းလက်နွားလေး ထားခဲ့မယ်။
 သွားကွယ် သွားကွယ်။” ၃

ဟု ကလေးတိုင်းပင် ထိုမျှော့ကို ကြောက်ကြပါသည်။ ထိုအချက်ကို လက်ကိုင်ပြုကာ မျှော့ဆိုတာ အသာထား၊ မြွေကင်းတောင် ကြောက်ဖို့မလိုကြောင်း သတ္တိစိတ်သွင်းပေးသည့် ကဗျာဖြစ်ပါသည်။

ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်၏ ငှက်ကဗျာများသည် သုတကို အခြေခံသည်။ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် သည် ကလေးငယ်များအား မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင် တွင်တွေ့မြင်နေရသော အသွေးအရောင် အမျိုးမျိုး၊ အသံအမျိုးမျိုး၊ သွင်ပြင်ပုံပန်းအမျိုးမျိုး၊ လှုပ်ရှားဟန် အမျိုးမျိုး ငှက်ကလေးများကို သိရှိနားလည် စေချင်သည်။ ငှက်ကလေးများ၏ သဘာဝအလှနှင့် အော်မြည်ရင့်ကျူးသံများအပေါ်တွင် သာယာ ကြည်နူးစိတ် ဖြစ်ပေါ်ခံစားစေလိုသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် လောကဝန်းကျင် ကို ချစ်ခင်၊ ကြင်နာတတ်သော လောက၏အလှတရားများကို ခံစားရင်း လောကကို အလှဆင်လိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာစေလိုဟန်ရှိသည်။ ထိုစေတနာ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကလေးငယ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေသော ငှက်ကလေးများ အကြောင်းကို အသေအချာလေ့လာပြီးလျှင် ကဗျာဖွဲ့ဆို ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ကဗျာဖွဲ့ဆိုရာ၌ ကလေးတို့အနေနှင့် ငှက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတကို ရစေလိုသည့် စေတနာပါသည်။ ငှက်ကလေးများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုမှုကိုလည်း သိရှိစေလိုသည်။ ငှက်ကလေးများထံမှ ကြည်နူးသာယာသည့် ခံစားမှုကိုလည်း ခံစားခြင်းဖြင့် စိတ်နှလုံးနူးညံ့ ယဉ်ကျေးလာစေလိုသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်စေရန်အတွက် ငှက်တို့၏အကြောင်းဆိုသည့် သုတသဘောကို ငှက်ကဗျာဆိုသည့် ရသစာပေအဖွဲ့ ပုံစံဖြင့် ရေးဖွဲ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကဗျာစာဆိုတို့သည် လောကပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်ဝင်စားရပါသည်။ စိတ်ဝင်စားရသာမက ချစ်ခင် ကြင်နာသောစိတ်နှင့် ရှုမြင်တတ်ရ ပါသည်။ ထိုသို့ရှုမြင်ရုံ သာမက စာဖတ်သူ၏စိတ်ကိုပင် မိမိဖွဲ့ဆိုသော အကြောင်းအရာကို ချစ်ခင်ကြင်နာစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် နှစ်သက်ခံစားနိုင်အောင် ဘာသာစကားကိုအသုံးပြု၍ ရေးဖွဲ့ ကြရပါသည်။ ကဗျာစာဆိုတို့၏ လက်ရာများတွင် ကဗျာစာဆို၏ စိတ်ခံစားမှု သဘောထားအမြင်များသည် ထင်ဟပ်နေပါသည်။ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်သည် ကလေး ငယ်များကို ချစ်ခင်ကြင်နာသောစိတ်၊ ကလေးငယ်များအနေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်ခင်ကြင်နာစိတ် များ ကိန်းအောင်းလာစေရန် တေးကဗျာရွတ်ဆိုရင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ်လာစေရန် အကြောင်း အရာရောအသံပါ နှစ်သက်စရာကောင်းသည့် ကလေးကဗျာများကို ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီးသည် ထိုမျှသာမက လူသားတို့ကမ္ဘာတွင် လူသားတို့နှင့်အတူရှိနေပြီး ကလေးငယ်များတို့အနေနှင့် စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ကောင်းသော ငှက်ကလေးများကိုလည်း ဥပေက္ခာမပြုခဲ့ပေ။ ငှက်ကလေးများ၏အသွေး အရောင်၊ သွင်ပြင်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်၊ အသံ၊ နေမှု၊ ထိုင်မှု၊ ဓလေ့စရိုက်နှင့် ထူးခြားမှု ကောင်းဖွယ်၊ လေ့လာစူးစမ်း ဖွယ်ကောင်းသော အကြောင်းအရာများကို စုစည်း၍ ငှက်ကဗျာများကို ရေးဖွဲ့ခဲ့ပြန်သည်။ ငှက်ကဗျာ လေးများသည် ငှက်တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး၊ ကဗျာတစ်ပုဒ်နှင့် တစ်ပုဒ်မတူဘဲတစ်မျိုး စီလှပပြီးနှစ်သက်စရာ ကောင်းနေပါသည်။ 'ကြိုးကြာ'ကဗျာ တွင် ကြိုးကြာငှက်၏ သွင်ပြင်ပုံပန်း၊ အော်မြည်တွန်ကျူးဟန်၊ ကြင်ဖော်ကြင်ဖက်နှင့် နေထိုင်ဟန်၊ ငှက်ဘဝတွင် နေမှုထိုင်မှု၊ စားမှုသောက်မှုစသည့် အချက်အလက် များကို အသေးစိတ်လေ့လာပြီးလျှင် ကလေးများအပါအဝင် ကဗျာဖတ်သူများအတွက် အသိပညာ ဗဟုသုတလည်းတိုး နှစ်သက်မှုလည်းဖြစ်အောင် ရေးဖွဲ့ထားပါသည်။

ကလေးကဗျာတွင် 'ကြိုးကြာငှက်'သည် လည်တံရှည်သည်၊ ခြေတံရှည်သည်၊ နှုတ်သီးရှည် သည်၊ ဦးခေါင်းက ခပ်နီနီဖြစ်သည်။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေသော ကြိုးကြာငှက်၏ သွင်ပြင်ပုံပန်းကို လျစ်လျူမရှုဘဲ သက်ရှိသတ္တဝါများကိုစိတ်ဝင်စားသောစာဆိုသည် သူ၏ သွင်ပြင်ပုံပန်းဟန်ကို

“လက်ရှည်၊ ခြေရှည်၊ နှုတ်သီးရှည်
သူ့ဦးခေါင်းကခပ်နီနီ”^၁

ဟု ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါသည်။ စကားပြေသဘောနှင့်ပြောလျှင် လက်၊ ခြေ၊ နှုတ်သီးတို့ ရှည်လျားပြီး ဦးခေါင်း ခပ်နီနီအရောင်ရှိသည်ဟု အနက်ရသည်။ ထိုစကားပြေသဘောကိုပင် အသံသဘောထည့်သွင်းကာ ကဗျာဟန်ဖြင့် ရေးဖွဲ့ထားသည်။ ထိုကဗျာစာသားကိုဖတ်မိလျှင် မိမိတို့ မကြာခဏ တွေ့မြင်ရလေ့ ရှိသော အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေသော ကြိုးကြာငှက်ကို သတိမူမိလာစေပါသည်။ ကြိုးကြာငှက်၏ ထူးခြားသော လက်တံ၊ ခြေတံ၊ နှုတ်သီးတို့၏ ရှည်လျားမှုများကို သတိပြုမိလာစေပါသည်။ ထိုသဘော ကိုပင် ကဗျာအသွင်ဖြင့် ရွတ်ဆိုရလွယ်ကူစေရန် 'ရှည်'ဆိုသည့် ဝိသေသစကားကို သုံးကြိမ်ဆက် တိုက်သုံး၍ ရေးဖွဲ့ထားရာ သံတူများနီးစပ်ပြီး ချိုချိုပြေပြေရှိလာသည်။ ဆိုရာ ရွတ်ရ လွယ်ကူလာ စေသည်။ ကဗျာ၏ စကားလုံးအများစုမှာ သံလွင်များဖြစ်ကြသည်။ သံလွင်များဖြစ်သည့်အတွက် အသံ သည် ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ရပြီး ကြိုးကြာငှက်၏အသွင်ကို နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်လာစေသည်။ ကြိုးကြာ ငှက်၏ သွင်ပြင်ပုံပန်းကိုကြည့်၍ ရှည်လျားသော ခြေတံ၊ လည်တံကိုကြည့်၍ အချိုးမကျပါ။ သို့ရာတွင် သတ္တဝါတို့တွင် ကံကြမ္မာအလိုက် အားနည်းချက်များရှိသကဲ့သို့ အားသာချက်များလည်းရှိတတ်သည့် သဘောကို စာရေးသူက

“သူ့အော်သည်ကား သာယာလှ
ခရာမှတ်သံ ဆိုလေကြ”^၂

ဟု ချီးကျူးဖွဲ့ဆိုထားပါသည်။ ကြိုးကြာငှက်ကို မြင်ဖူးသူများအနေဖြင့် သူ၏သာယာသောအသံကို ခံစားတတ်စေရန်နှင့် သတိမူမိစေရန် ဖွဲ့ဆိုတင်ပြထားသည်။ အသံ၏သာယာပုံကို ကြားဖူးသူတို့

မှန်းဆခံစားကြည့်နိုင်ရန်အတွက် ကြားဖူးပြီးဖြစ်သော ခရာမှုတ်သံကို နှိုင်းယှဉ်ဖွဲ့ဆိုပြထားသည်။ ထိုနေရာ၌ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ် သည် ‘လှ၊ ကြ’ ဆိုသည့် သံလတ်များဖြင့် ကာရန်ယူထားသည်။ ကျန်စကားလုံးအများစုမှာ သံလွင်များဖြစ်ပါသည်။ ကဗျာဖွဲ့ဆိုရာ၌ စာဆိုသည် သံလွင်များကို အများဆုံးပြော၍ သာယာချိုပြေအောင် အများဆုံး အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အသံအနိမ့်အမြင့် အတက် အကျနှင့် အပြောင်းအလဲဖြစ်စေရန်အတွက် သံလတ်များကို ထည့်သွင်းသုံးစွဲလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

လူသားကမ္ဘာတွင် လူအမျိုးမျိုး၊ စရိုက်အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ အိမ်ထောင်မှုဘဝ၌ တစ်သက်တာ လုံး သစ္စာမြဲစွာဖြင့် ပေါင်းသင်းနေထိုင်သွားကြသည့် အိမ်ထောင်ရှင်များရှိကြသည်။ တိရစ္ဆာန်လောက တွင်မူ ထိုကဲ့သို့ တစ်ဦးချင်း၏စရိုက် ကွဲပြားမှုများမရှိကြပေ။ သို့ရာတွင် ငှက်လောက၌လည်း မျိုးရိုး အလိုက် ထူးခြားသော ဓလေ့စရိုက်များရှိ သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အောက်ချင်းငှက်တို့သည် တစ်ကောင် သေဆုံးလျှင် တစ်ကောင်ပါနောက်ကလိုက်၍ အသက်အသေခံကြသည်။ ကြိုးကြာငှက်တို့သည် ဖိုမ ဆက်ဆံရေးတွင် လူသားဆန်သည်။ အဖိုနှင့်အမသည် တစ်သက်တာ မခွဲဘဲ သွားအတူ၊ ဋ္ဌာအတူ ရှိကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ငှက်မျိုးရိုးအလိုက် ထူးခြားသော စရိုက်ကိုလည်း ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်သည် လေ့လာစူးစမ်းပြီး ထည့်သွင်းရေးဖွဲ့ထားဟန်ကို

“အဖိုအမ တစ်သက်တာ

သွားတူ လာတူ မခွဲပါ”^၁

ဟူ၍တွေ့ရပါသည်။ ကြိုးကြာငှက်ကဗျာတွင် ထိုအချက်သည် စာဖတ်သူတို့အား ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကြိုးကြာငှက်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ဗဟုသုတကိုပေးသည့်အပြင် ငှက်လောက၌ပင် သေအတူ၊ ရှင်မကွဲ အတူနေထိုင်သွားသော ငှက်များရှိပုံမှာ နှစ်သက်ကြည်နူးစရာ ခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

ကဗျာစာဆိုသည် ငှက်တို့၏ဘဝကို သာမန်မျှမကြည့်ဘဲ လူတို့၏ဘဝနှင့်ယှဉ်၍ ရှုမြင်ခံစား သည်။ လူသားတို့ဘဝတွင် နေထိုင်စရာ အိုးအိမ်ဖန်တီးရသကဲ့သို့ ကြိုးကြာငှက်တို့၏ဘဝတွင်လည်း အသိုက် ရှာရသည်။ မိမိ၏ ဘဝ မိမိစရိုက်နှင့် လိုက်ဖက်သောနေရာဒေသကိုရွေးချယ်၍ မိမိအတွက် အကာအကွယ် ဖြစ်စေမည့် အသိုက်မျိုးကို ဖန်တီးယူရသည်။ စာရေးသူသည် ကြိုးကြာငှက်၏ဘဝနှင့် နေမှု ထိုင်မှုအတွက် စီစဉ်ရပုံကို

“ကျူပင်တောမှာ အသိုက်လုပ်

သစ်ကိုင်းသစ်ခက် ခပ်ရှုပ်ရှုပ်”^၂

ဟု ဖွဲ့ဆိုထားပါသည်။ ကြိုးကြာငှက်၏ ဘဝသည် လူမှုဘဝကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးသည်။ ဘဝနှင့် လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးယူရသည်ဆိုသည့် သဘောများကို တင်ပြရာ၌မူ ရှုပ်ထွေးသည့်သဘော ပေါ်အောင် အသတ်သံများကို အများဆုံးသုံးထားသည်။ ‘အသိုက်လုပ်’၊ ‘သစ်ကိုင်းသစ်ခက်ခပ်ရှုပ်ရှုပ်’ စသည့်အသတ်သံများကို ငှက်ဘဝအတွက် ရှုပ်ထွေးပင်ပန်းနေသော ကြိုးကြာငှက်၏အပြုအမူကို ပို၍ သရုပ်ပေါ်စေပါသည်။

ငှက်ကလေးများအပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်လောကကို ချစ်တတ်သော ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ကြိုးကြာငှက်၏ဘဝဝမ်းစာ ရှာဖွေရပုံကို

“ချုံပုတ်ထဲမှာ လှည့်လည်စား

ပိုးကောင် မွှားကောင်သီးနှံများ”^၃

ဟု ဖွဲ့ဆိုတင်ပြခဲ့သည်။ ထိုစာပိုဒ်တွင်မူ စား၊ ပိုး၊ မွှား၊ သီး စသည့် သံလေးများကို များဆုံးသုံးထားသည်။ ကြိုးကြာငှက်၏ ဓလေ့စရိုက်များကို စေ့စေ့ငှလေ့လာပြီးလျှင် သရုပ်ဖော်ရေးဖွဲ့ရုံသာမက အကြောင်းအရာ တစ်ခုစီကို ဖွဲ့ဆိုရာ၌အသုံးပြုသည့် အသံရွေးချယ်မှုမှာ တစ်ပိုဒ်နှင့်တစ်ပိုဒ်မတူပေ။ အချို့အပိုဒ်များ၌ သံလွင်ကိုဦးစားပေးသည်။ အချို့အပိုဒ်များ၌ သံလတ်ကိုဦးစားပေးသည်။ အချို့အပိုဒ်များ၌ သံလေးကို ဦးစားပေးသည်။ အချို့အပိုဒ်များ၌ အသတ်သံကိုဦးစားပေးသည်။ ဆရာကြီးသည် ကဗျာစာဆို၏ မေတ္တာစိတ်၊ ကရုဏာစိတ်နှင့် ငှက်တို့၏ အကြောင်းအရာ၊ သုတေသန ပြုမှုများကို အလေးထားရုံသာမက ကဗျာဖွဲ့ရာတွင် အကြောင်းအရာနှင့်လိုက်ဖက်သည့် အသံအမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ရသည့် ရေးနည်းရေးဟန်ကိုလည်း လမ်းညွှန်ထားသည့်သဘောကို ဆောင်ပါသည်။ ငှက်ကဗျာ၌ပင် ကဗျာ၏အဆုံး၌ ကဗျာဖတ်သူတို့၏စိတ်တွင် ထူးထူးခြားခြားစွဲငြိကျန်ရစ်စေမည့် အကြောင်းအရာကို ထည့်သွင်းဖွဲ့စပ်လေ့ရှိသည်။ ကြိုးကြာငှက်သည် ရေမသောက်ဟုဆိုသည်။ သတ္တဝါတို့၏ အသက်ရှင်မှုတွင် ရေသည်အရေးပါသည်။ ထမင်းအသက်ခနစ်ရက်၊ ရေအသက်တစ်မနက်ဟူသော စကားရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ကြိုးကြာငှက်တို့သည် ရေမသောက်ဘဲ အသက်ရှင်နေပုံမှာ ထူးခြားလှသည်။ ထိုထူးခြားချက်ကို လူတိုင်းမသိကြပေ။ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်က

“ရှေးစကားက ပြဆိုမာ
 ရေမသောက်သည့် ငှက်ကြိုးကြာ။
 ဟုတ်ပါရဲ့လား သိရန်ဖို့
 ငါတို့ဆက်ကာလေ့လာစို့။”

ဟု ရေးဖွဲ့ထားပါသည်။ ထိုအဖွဲ့ကိုကြည့်လျှင် ကဗျာအဆုံး၌ ကြိုးကြာငှက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်သည် စာဖတ်သူ၏ စိတ်၌စွဲ၍ ကျန်ရစ်စေပါသည်။ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ကြိုးကြာငှက်ကဗျာကို ၁၉၅၅ ခု မတ်လထုတ် မင်္ဂလာမောင်မယ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ရေးဖွဲ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီး မင်းယုဝေ ဦးစီးထုတ်သော မင်္ဂလာမောင်မယ်စာစောင်သည် ကလေးများအတွက် ရည်စူးသောစာစောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီးသည် မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေသော ကြိုးကြာငှက်အကြောင်းကို ကလေးတို့ ဂရုမူမိစေရန်နှင့် ကြိုးကြာငှက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတကို ဆက်လက်၍ ဆည်းပူးလေ့လာ လိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင် စည်းရုံးဆွဲဆောင်ထားခြင်းဖြင့် အနားသတ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိနေသော မြန်မာ့ငှက်ကလေးများအကြောင်းကို ကလေးများ စိတ်ဝင်စားစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဗဟုသုတ ဆည်းပူးလိုစိတ်များ တိုးပွားလာစေရန် ရေးဖွဲ့ခဲ့သော ရည်ရွယ်ချက်မှာ အထူးပင် လေးစားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။

၃.၂။ **ငှက်ခါး**

‘ငှက်ခါး’ကဗျာကို ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ရှုမဝမဂ္ဂဇင်း၌ ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီးသည် လူသားတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေသော ငှက်များ၏ သွင်ပြင်ပုံပန်း၊ အသွေးအရောင်ကို ရေးဖွဲ့ရုံသာမက အကျိုးပြုချက်များကိုလည်း ဖော်ထုတ်တင်ပြထားပါသည်။ ‘ငှက်ခါး’ကဗျာတွင် ငှက်ခါးသည် လယ်ဖျက်ပိုးများကို ရှာဖွေစားသုံးသည့် လယ်သမားအကျိုးပြုငှက်တစ်ကောင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သူ၏အသွေးအရောင်မှာ ပြာမှိုင်းမှိုင်းဖြစ်သည်။ အတောင်များသည် အလွန်လှပသည်။ ထိုမျှသော အချက်အလက်ကိုပင် ကဗျာဖတ်သူနှင့် ကလေးငယ်များ၏စိတ်တွင် ငှက်ခါး၏သွင်ပြင်ပုံပန်းနှင့် လှုပ်ရှားဟန်များကို မြင်ယောင်လာပြီးလျှင် နှစ်သက်စိတ်၊ အံ့ဩစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် မိဘနှင့်သားဖြစ်သူကလေးငယ်တို့ အပြန်အလှန် ပြောဟန်၊ ဆိုဟန်၊ မေးမြန်းဟန်များဖြင့် ရေးဖွဲ့ထားပါသည်။

ကဗျာ၏ပထမပိုဒ်တွင် သားဖြစ်သူက ထိန်ပင်ကိုင်းတွင် ပြာမှိုင်းမှိုင်းရောင်ငှက်ကြီး တစ်ကောင်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ပုံကို ပြောပြဟန်ဖြင့်

“ဖေဖေရယ် မေမေရယ်
သားသားမြင်ခဲ့တယ်။
ဘကြီးတို့လယ် ထိန်ပင်ကိုင်း
ငှက်ကြီး ပြာမှိုင်းမှိုင်း။”^၁

ဟု ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါသည်။ သာမန်အကြောင်းအရာကိုပင် သားဖြစ်သူက မိဘများအား သိလိုစေဖြင့် မေးမြန်းစူးစမ်းလေဟန်ရေးဖွဲ့ထားရာ ကဗျာသည် အသက်ဝင်နေသည်။ ကလေး၏ သိလိုစိတ်ကို လေသံဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ ဘကြီး၏လယ်ထဲရှိ ထိန်ပင်အကိုင်းပေါ်တွင် ပြာမှိုင်းမှိုင်းရောင် ငှက်ကြီးကို မြင်ခဲ့သည်ဟု ရေးဖွဲ့ရာ၌ နေရာဒေသသည် သဘာဝကျသည်။ ကလေးငယ်၏ ငှက်များအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု၊ စူးစမ်းလိုမှုတို့သည် ရှိသင့်ရှိထိုက်သည်ဟု ကဗျာစာဆိုက သွယ်ဝိုက်လမ်းညွှန်ခြင်းဖြစ်သည်။ သားဖြစ်သူ၏ သိလိုစိတ်ကို မိဘများကလည်း လျစ်လျူမရှုဘဲ ဂရုတစိုက် ပြန်လည်မေးမြန်းဟန်ကို

“ဘာငှက်လည်းကွယ် သားသားရယ်
ပြောစမ်းပါအုန်းကွယ်။
ဘကြီးတို့လယ် ထိန်ပင်ကိုင်း
ငှက်ကြီး ပြာမှိုင်းမှိုင်း။”^၂

ဟု ပြန်၍ဖွဲ့ဆိုခဲ့သည်။ ဘကြီးတို့လယ်ကွင်းထဲရှိ ထိန်ပင်ကိုင်းပေါ်၌ ပြာမှိုင်းမှိုင်းရောင်ငှက်ကြီးကို မြင်ခဲ့သည်ဆိုသောအကြောင်းကိုပင် မိဘများက သားစကားကိုလိုက်၍ ပြန်လည်မေးမြန်း လေဟန်ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ အခံပိုဒ်၊ အအုပ်ပိုဒ်သဘောမျိုး အပြန်အလှန် ရေးဖွဲ့ခြင်းဖြင့် သားဖြစ်သူ၏ ကလေးဘာသာဘာဝအလျောက် စိတ်ဝင်စားမှုကို မိဘများက ဂရုတစိုက် စိတ်ဝင်စားမှုဖြင့် တုံ့ပြန်ပုံကို ကဗျာစာဆိုက အလေးပေးတင်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။ မိဘများသည် ကလေးတို့၏သိလိုစိတ်ကို ဥပေက္ခာမပြုသင့်ပေ။ ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးခြင်း၊ ဖြေကြားပေးခြင်းဖြင့် ကလေးတို့၌ အသိဉာဏ်ဗဟုသုတ တိုးပွားလာစေနိုင်သည်။ စူးစမ်းလိုစိတ်ထက်သန်လာစေသည်။ ထိုသဘောကို ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်က မိဘများအား လမ်းညွှန်လိုသည့် စေတနာပါဝင်သည်။

ထိုမှတစ်ဆင့် သားငယ်က မိဘများအား မိမိတွေ့မြင်လိုက်သည့်အမြင်ကို ပြန်လည်ပြောပြလေဟန် ကဗျာနှစ်ပိုဒ် ထပ်ဆင့်ဖွဲ့ဆိုသည်။ ကလေးငယ်က ငှက်ကြီးသည် ခေါင်းကြီးသည်၊ ကိုယ်ကြီးသည်၊ အမြီးတိုသည်။ အရောင်က ညိုပြာပြာအရောင်ဖြစ်သည်။ စာကလေးများကို မြင်၍လား မသိ၊ ထိုးသုတ်ရန် ပျံဆင်းသွားသည်ဟု ပြောဆိုသည်။ ထိုသဘောကို

“ခေါင်းကြီး ကိုယ်ကြီး အမြီးတို
ငှက်ကြီးပြာညိုညို။
စာကိုမြင်လို့ ပါလေလား
ပျံဆင်းထိုးကာသွား။”^၃

ဟု ဖွဲ့ဆိုသည်။ ထိုအဖွဲ့ကို ကလေးက ဖြေဆိုဟန်၊ ကလေးငယ်၏အမြင်ဖြင့် တင်ပြခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဗဟုသုတများအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိသင့်သည် ဟူသော အတွေးကိုပေးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ကလေးအမြင်နှင့်လိုက်ဖက်သည့်

“ခေါင်းကြီးကိုယ်ကြီး အမြီးတို
ငှက်ကြီးပြာညိုညို။”^၂

ဟု ရေးဖွဲ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့၌လည်း ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ကြီး၊ မြီး ဆိုသည့် သံလေး ကာရန်များကို သံချင်းနီးနီးကပ်ကပ်သုံးထားပါသည်။ ကလေးကဗျာဖြစ်သည့်အလျောက် ကလေးတို့ အနေနှင့် ဆိုရ၊ ရွတ်ရလွယ်ကူစေရန် အသံတူများကို နီးနီးကပ်ကပ်ဖွဲ့ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကြီးဆိုသည် အနက်တူ၊ အသံတူစကားလုံးကို သုံးကြိမ်တိတ ထပ်ကာ ထပ်ကာသုံးစွဲခြင်းဖြင့် ငှက်ခါး၏ သွင်ပြင်ပုံပန်းတွင် ထူးခြားသည့် ဝိသေသလက္ခဏာကို ပေါ်လွင်လာစေပါသည်။ ကလေးသည် ပတ်ဝန်းကျင်လောကတွင် တွေ့မြင်ရသော ကျေးငှက်ကလေးများအပေါ်တွင် အဆက်အစပ်ပြုသည့်ပြင် ငှက်ပြာကြီးသည် စာကလေးများကို မြင်သည်နှင့် ထိုးသုတ်ရန် ပျံဆင်းသွားသည်ဟုတွေးသည်။ ထိုအတွေးကိုပါအောင်လည်း ကဗျာစာဆိုက ဖွဲ့ပြသည်။ ကလေးငယ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေသော ကျေးငှက်တိရိစ္ဆာန်များကို ဆက်စပ်ပြုသည်။ သတ္တဝါတို့၏ သံသရာသဘောကို ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝကပင် မြင်တတ်၊ တွေးတတ်လာအောင် လမ်းပြပေးထားသည့် ငှက်ကဗျာကလေးဖြစ်ပါသည်။

ပထမပိုဒ်များတွင် ‘ငှက်ကြီး ပြာမှိုင်းမှိုင်း’ ဟု နှစ်ကြိမ်ထပ်၍သုံးသည်။ ပြာမှိုင်းမှိုင်းဟူသော ဝိစ္စာစကားလုံးနှင့်တွဲခြင်းဖြင့် အသံသာယာချိုပြေစေသည်။ တတိယပိုဒ်တွင်မူ စကားပရိယာယ်ကို ပြောင်း၍ ပြာညိုညိုဟု သုံးထားသည်။ ကလေး၏ စူးစမ်းလိုစိတ်ကို ပေါ်လွင်အောင်

“စာကို မြင်လို့ ပါလေလား
ပျံဆင်း ထိုးကာသွား။”^၁

ဟု ရေးဖွဲ့ထားသည်။ အမေးဝါကျက မေးမြန်းစူးစမ်းလိုစိတ်ကို ကလေးငယ်၏ လေသံပါအောင်ဖွဲ့ထားသည်။ ကလေး၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် တွေးတတ်သည့်အတွေးကို ပျံဆင်းထိုးကာသွား ဟု ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါသည်။

စတုတ္ထပိုဒ်တွင်မူ ကလေးငယ်သည် သူမြင်ခဲ့သော ငှက်ပြာကြီးနှင့်ပတ်သက်၍ မိဘများအား ပြော၍မဝနိုင်။ သူ့အတွက် တအံ့တဩဖြစ်နေသည်နှင့်အမျှ မိဘများကိုလည်း ပြန်ပြောပြချင်နေသည်။ မြင်ခဲ့သမျှကို ပြန်ပြောပြတတ်သည့် ကလေးငယ်၏အသိဉာဏ်စွမ်းရည်ကို ကဗျာစာဆိုက

“သိပ်လှတာပဲ သူ့အတောင်
ပြာရင့် ပြာနုရောင်။
ဖဲစောင် ပိုးစောင် မသာဘူး
နေရောင်ထဲမှာ မြူး။”^၂

ဟု ဖွဲ့ဆိုထားပါသည်။ ထိုအဖွဲ့တွင်မူ ကလေးငယ်သည် အမြင်ကိုပြောချင်းမှတစ်ဆင့်တက်၍ သူ၏ ထင်မြင်ချက် ခံစားချက်ကို ပြောလာဟန်ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ သိပ်လှတာပဲဟူသော အဖွဲ့မှ အံ့ဩသည့် လေသံပါဝင်သည်။ ‘ပြာမှိုင်းမှိုင်း’ ၊ ‘ပြာညိုညိုအရောင်ငှက်ကြီး’ဟု ပြောရာမှာ ထပ်ဆင့်၍ လေ့လာမှု အနုစိတ်လာသည့် သဘောကိုပြသည်။ အတောင်များကို ပြာရင့်၊ ပြာနုအရောင်များ ရောနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအတောင်များသည် ဖဲစောင်၊ ပိုးစောင်များထက်ပင် ပို၍တောက်ပနေသည်ဟု ထင်မြင်

သည်။ ထိုအတောင်များ၏ အရောင်သည် နေရောင်ထဲ၌ မြူးကြွနေသည်ဟု ထင်မြင်သည်။ ထိုသဘောကို

“သိပ်လှတာပဲ သူ့အတောင်
ပြာရင့် ပြာနုရောင်။
ဖဲစောင် ပိုးစောင် မသာဘူး
နေရောင်ထဲမှာ မြူး။”^၇

ဟု ရေးဖွဲ့ထားသည်။ သားဖြစ်သူက မိမိ၏အမြင်နှင့် ထင်မြင်ချက်များကို ပြန်လည်ပြောဆိုသောအခါ မိဘများသည် စိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင် ပေးခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် မိမိတို့သားငယ် သိသင့်သိထိုက်သော ငှက်ခါး၏ အကျိုးပြုမှုသဘောကို ဆက်လက်တင်ပြသည်။ နောက်ဆုံးပိုဒ်၌

“ဪ သည်ငှက်လားသားသားရယ်
ငှက်ခါးခေါ်ပါတယ်။
တို့လယ်ထဲက လယ်ဖျက်ပိုး
သူစားချင်လို့ထိုး။”^၈

ဟု ရေးဖွဲ့ခဲ့ ပါသည်။ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ကလေးများအတွက် ငှက်ကဗျာများကို ရေးဖွဲ့ရာ၌ အသံသဘောကို အထူးအလေးထားသည်။ အသံဟုဆိုရာ၌ လေသံလည်းပါဝင်ပါသည်။ ငှက်ခါးကဗျာတွင် သားငယ်၏မေးမြန်းစူးစမ်းမှုကို မိဘများက နားထောင် ပေးသည်။ ပြန်လည်ဖြေကြားသည့်ဟန်ကို ဇာတ်ကွက်တစ်ကွက်အဖြစ် တီထွင်ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။ ဇာတ်ကွက်၏ အဆုံးတွင် မိဘများက တုံ့ပြန်ရာ၌ ‘ဪ သည်ငှက်လား သားသားရယ် ငှက်ခါးခေါ်ပါတယ်’ ဆိုသည့်အဖွဲ့တွင် စိတ်ရှည်၊ လက်ရှည်နှင့် သားငယ်အား အရေးတယူပြုကာ နေရာပေးဆက်ဆံတတ်သော မိဘတို့၏ စိတ်နေသဘာဝကို လေသံဖြင့် ပေါ်လွင်စေသည်။ ‘သားသားရယ်’ဟူသော အသံမှာ နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ စိတ်တိုသည့်လေသံမပါပါ။

ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်း ထိုအချက်ပင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကလေးငယ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်ဝင်စားရာမှာ စူးစမ်းလေ့လာကြသည်။ မိမိတို့မြင်သမျှ၊ သိသမျှကို တတ်စွမ်းသမျှ ခံစားကြည့်ကြသည်။ ထင်မြင်ချက်ပေးတတ်ကြသည်။ မိဘတို့အားလည်း ပြန်ပြောတတ်ကြသည်။ ထိုအချက်သည် ကလေးငယ်တို့ဘက်မှ ရှိသင့်ရှိထိုက်သော အချက်ဖြစ်သည်။ အချို့မိဘများသည် ကလေးငယ်တို့၏ ပြောစကားများကို အလေးမမူ၊ နေရာမပေးဘဲ နေတတ်ကြသည်။ လူရာမသွင်းဘဲ နေတတ်ကြသည်။ ကဗျာဆရာညွှန်ပြလိုသည်မှာ ကလေးငယ်တို့၏ သိလိုစိတ်ကို မိဘတို့က စိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင်ပေးပြီးလျှင် အသိဉာဏ်တိုးပွားလာအောင် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးရမည်။ ကလေးတို့စိတ်တွင် စူးစမ်းလိုစိတ်ထက်သန်လာအောင်၊ မိမိတို့ကိုယ်ကို ရင့်ကျက်လာသည်ဟု ထင်မြင်လာအောင်နှင့် ယုံကြည်မှုရှိလာစေရန် အရေးတယူနေရာပေး၍ အသိဖြန့်ဝေပေးရမည်။ ထိုကဲ့သို့သော ကလေးစိတ်ကို ပညာနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် သဘောပါဝင်လာအောင် ဆရာကြီးသည် ရည်ရွယ်ချက်မြင့်မားစွာထား၍ ငှက်ကဗျာလေးများကို ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်ဟု ထင်မြင်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ဘူးဘူးအော်တဲ့ငှက်

ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ငှက်ကဗျာများကိုရေးဖွဲ့ရာ၌ အညတရငှက်ကလေးများကို ကဗျာဖွဲ့သူတို့ စိတ်ဝင်စားလာစေရန် ကဗျာပရိယာယ်အမျိုးမျိုးကိုသုံး၍ ရေးဖွဲ့တင်ပြထားပါသည်။ ကဗျာ

တစ်ပုဒ်နှင့်တစ်ပုဒ်ကို တင်ပြသည့်ဟန်မတူပေ။ ၎င်းကဗျာများကို ရေးသားရာတွင် ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် အထူးရည်စူးသည့် ပရိသတ်မှာ ကလေးငယ်များဖြစ်ပါသည်။ ကလေးငယ်များအား ပတ်ဝန်းကျင် ဗဟုသုတကို ပေးလိုသည့်စေတနာပေါ်၌ အခြေခံရေးဖွဲ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကလေးငယ်များအား မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်အား စူးစမ်းလေ့လာရမည် ဗဟုသုတအသစ်များကို စုဆောင်း ရမည်။ မသိလျှင် မေးမြန်းရမည်ဟူသော အတွေးအသစ်များရောက်အောင် မသိမသာ စည်းရုံး ခေါ်ဆောင်ထားသည့်သဘောကို တွေ့ရသည်။ ‘ဘူးဘူးအော်တဲ့ငှက်’ကဗျာ၏ ဆိုလိုချက်မှာ ‘ငှက်ငန္ဓာ’ ၏အကြောင်းကို ဖွဲ့ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ‘ငှက်ငန္ဓာ’ဟု မပြောဘဲ ငှက်၏အော်သံကိုသာ အလေးပေး၍ ကလေးစာဖတ်ပရိသတ်အနေနှင့် သိလိုစိတ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် မြင့်တက်လာအောင် ရေးဖွဲ့တင်ပြထားပါသည်။

‘ဘူးဘူးအော်တဲ့ငှက်’ကဗျာတွင် ကလေးငယ်က ငှက်သံကိုနားထောင်ရင်း ဘကြီးညိုအား ‘ဘူးဘူး’ဟူသော အသံ၏အကြောင်းကို အဆင့်ဆင့်မေးမြန်းဟန်၊ ဘကြီးညိုက ပြန်လည်ဖြေဆိုဟန် ဆိုသည့် အပြန်အလှန်ပြောစကားများဖြင့် ဖွဲ့ဆိုထားပါသည်။

ထိုကဗျာတွင် ကလေးငယ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလိုသည့်စိတ်ကို အလေးပေးရေးဖွဲ့လို သည့်အလျောက် ပဟေဠိဆန်ဆန် ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ ကလေးငယ်သည် ခလောက်သံကို မကြားရ၊ နွားကို လည်းမမြင်ရဘဲ နွားသံကဲ့သို့ ဘူးဘူးအော်နေသည့်အသံကိုကြားရသောကြောင့် အသံထွက်ပေါ် လာရာ နေရာကိုရှာနေပုံ၊ အမေးထုတ်နေပုံ၊ မည်သူအော်မြည်နေသနည်းဟု စူးစမ်းနေပုံ စသည်တို့ဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။ ကဗျာကိုဖတ်ရင်း ကလေးများအနေနှင့် အဖြေရှာကြည့်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက် လည်းပါမည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်က

“ခလောက်သံလည်း မကြားရ
နွားလည်း မမြင်ရ။
မမြင်ရလည်း နွားလိုနော်
ဘူးဘူး ဘူးဘူးအော်။” ဝ

ဟု ဖွဲ့ဆိုထားပါသည်။

ပထမဆုံးစာပိုဒ်က ကဗျာဖတ်သူကလေးများအနေနှင့် တွေးစရာဖြစ်လာစေသည်။ ဆရာကြီး ကလည်း ကလေးများကို ကဗျာဖတ်ရင်း ထိုကဲ့သို့လိုက်၍ တွေးခေါ်ကြည့်စေလိုဟန်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာစူးစမ်းလိုစိတ်နှင့်အတူ အတွေးအခေါ်ချဲ့ထွင်လာလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကဗျာကို ပဟေဠိဆန်ဆန်အစပျိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နွားကဲ့သို့ ဘူးဘူးအော်နေသော်လည်း နွားကို မမြင်ရ၊ နွားတင်ဆွဲထားသော ခလောက်သံကိုလည်း မကြားရဟု သဘာဝကျကျ ပဟေဠိဆန်ဆန် ရေးဖွဲ့ထားသည်။ ထိုအဖွဲ့၌ ‘နွားလည်းမမြင်ရ’ဟု ပထမပိုဒ်အဆုံးကို ‘မမြင်ရလည်း နွားလိုနော်’ ဟူသည့် ဒုတိယပိုဒ်အစနှင့် ဆက်စပ်ထားသည်။ အကြောင်းအရာ အဖွဲ့အစပ် ရှေ့နောက်အဆက်အစပ် ကောင်းမွန်သည်။ ‘ဘူးဘူး’ဟူသောအသံသည် ညောင်ပင်ပေါ်ကဖြစ်သလော၊ ဝါးရုံပေါ်ကဖြစ်သလော၊ စမ်းချောင်းနားကဖြစ်သလောဟု ကလေးငယ်တို့၏ သဘာဝအတိုင်း အသံကိုခြေရာကောက်ကြည့် နေသည့်ဟန်ကို

“ညောင်ပင်ပေါ်က အော်တာလား
ဝါးရုံပေါ်က အော်တာလား။
စမ်းချောင်းနားက အော်ပြန်ပြီ

ဘူးဘူး အော်ပြန်ပြီ။”၂

ဟု ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့စူးစမ်းရာမှတစ်ဆင့် အသံကို နေရာအမျိုးမျိုးမှ ကြားနေရဟန်ကို

“ကျတ်တွင်းဆီက အော်နေကြ

ဘူးဘူးအော်နေကြ။”၁

ဟု ရေးဖွဲ့တင်ပြထားပါသည်။

ထိုသို့အားဖြင့် ငှက်ငန္ဓားကို ပဟေဠိဖွဲ့၍ ဖွဲ့ဆိုရာတွင် သာမန်အကြောင်းအရာကိုပင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင်၊ ကဗျာဖတ်မည့် ကလေးသဘာဝနှင့် လိုက်ဖက်အောင်ဖွဲ့ဆိုသည်။ ငှက်ငန္ဓား၏ အော်သံဖြစ်သော ‘ဘူးဘူး’ဆိုသည့် အသံကိုပင် ‘ဘူးဘူး ဘူးဘူးအော်၊ ဘူးဘူး အော်ပြန်ပြီ၊ ဘူးဘူး အော်နေကြ’ဟု အမျိုးမျိုး အလဲအပြောင်းဖြင့် ထပ်ကာထပ်ကာသုံးခြင်းဖြင့် ကဗျာသည် ကလေးကဗျာ ပီသလာသည်။ မြည်သံစွဲစကားလုံး၏အင်အားကြောင့် ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးသည် အသက်ဝင်နေသည်။ အရိုးဆုံးစကားလုံးကိုပင် ကဗျာအတွက် အရေးပါသည့် အသံဖြစ်အောင် နေရာတကျ ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ ငှက်ငန္ဓားဟု မပြောသေးဘဲ ‘ဘူးဘူး’ဟုသာသုံးထားသည်။ ‘ဘူးဘူး’ဟု သုံးခြင်းဖြင့် ကလေးတို့၏ သဘာဝနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ ကလေးသည် အသံလာရာကိုနားစွင့်၍ အဖြေရှာရာမှ လူကြီးတို့ကို အားကိုးလာသည်။ မေးမြန်းစူးစမ်းတတ်လာသည်။ ထိုသဘောကို

“ပြောပြစမ်းပါ ဘကြီးညို၊

ဘူးဘူးအကြောင်းကို။”၂

ဟု မေးမြန်းဟန်ဖြင့် ရေးဖွဲ့ထားသည်။

ထိုမှတစ်ဆင့် ဘကြီးညို၏ ဖြေကြားသည့်အပိုင်းကို ဖွဲ့ဆိုသည်။ ဘကြီးညိုဖြေကြားသည့် အပိုင်းတွင် ‘ဘူးဘူး’ဟုအသံမြည်သည့် ငှက်ငန္ဓားနှင့်ပတ်သက်သော သိမှတ်ဖွယ်ရာဗဟုသုတများကို ထည့်သွင်းတင်ပြထားပါသည်။ ဘကြီးညိုက

“အို သည်လိုလား ငါ့တူများ

အော်တာ ငှက်ငန္ဓား။

မမြင်ဘူးလား ဟောဟိုမှာ

သူတို့ ပျံလို့လာ

ညောင်ပင်ပေါ်မှာ ညောင်သီးစား

အဲဒါ ငှက်ငန္ဓား။”၃

ဟု ပြန်လည် ပြောဆိုသည်။

ဘကြီးညိုသည် ‘ဘူးဘူး’ဟုမြည်သော ငှက်ငန္ဓားတို့ပျံလာသည်ကိုပြသည်။ ညောင်ပင်များ ပေါ်တွင် ခိုနားပြီး ညောင်သီးစားလေ့ရှိသည့် ငှက်ငန္ဓား၏ ဓလေ့ကိုတင်ပြသည်။ စမ်းချောင်းရေကို သောက်ရန်သွားသည့် ငှက်ငန္ဓား၏လှုပ်ရှားဟန်၊ ကျတ်တွင်းမြေကိုသွား၍ ဆားစားရန် ပြင်ဆင်သည့် ငှက်ငန္ဓား၏ အပြုအမူများကို ဘကြီးညို၏ အဖြေစကားများတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဘကြီးညိုက

“စမ်းချောင်းရေကို သောက်ဖို့သွား

အဲဒါ ငှက်ငန္ဓား။

ကျတ်တွင်းမြေကို စားဖို့သွား
 အဲဒါ ငှက်ငန္ဓာ။
 ဘူးဘူး အော်ကာ ဟိုမှာနား
 အဲဒါ ငှက်ငန္ဓာ။” ၁

ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားပြောဆိုပါသည်။ ထိုအဖြေများအရ ငှက်ငန္ဓာဆိုသော ငှက်သည် ဘူးဘူးဟု အော်မြည်သည်။ ညောင်သီးစားသည်။ စမ်းရေသောက်သည်။ ကျတ်တွင်း မြေ၌ ဆားကို စားသုံးသည် ဆိုသော အချက်များကို ဗဟုသုတရပါသည်။ ထိုဗဟုသုတများကို ကလေးငယ် အားစိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းလင်းညွှန်ပြနေသော လကြီးတစ်ယောက်၏လေသံဖြင့် သက်ဝင်ပြီး နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်အောင် ဖွဲ့ဆို ထားပါသည်။ ဘကြီးညိုက ဖြေကြားသောအဖွဲ့များတွင် ပုံစံတူအဖွဲ့များကို သုံးထားသည်။ ပုံစံတူ အဖွဲ့များကြောင့် ကဗျာသည် အသံချင်းဟန်ချက်ညီနေသည်။ အသံချင်း အချိတ်အဆက်မိနေသည်။ ကဗျာစာပိုဒ်၏ အဆုံးပိုင်းတွင် ‘အဲဒါ ငှက်ငန္ဓာ’ ဆိုသည့်စာသားကို ထပ်ကာ ထပ်ကာ သုံးထားသည်။ ကလေးများအနေနှင့် မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်စေရန် ထပ်ကာ ထပ်ကာညွှန်ပြနေသည့် လေသံပေါ်အောင် ဖွဲ့ဆိုထားပါသည်။ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ကလေးငယ်များအား မိမိတို့နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် လောကကို စိတ်ဝင်စားစေလိုသည်။ မိမိချစ်ခင်သည်ကိုပင် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအသိတရားများနှင့်အတူ မေတ္တာပွားများတတ်စေလိုသည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့မြင်နိုင်သော ကြားနိုင်သော ငှက်ကလေးများ၏အကြောင်းကို အနုစိတ်ခံစားရေးဖွဲ့တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းအတွင်း၌ အချင်းချင်း ရင်းနှီးချစ်ခင်ခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်မှု၊ ကြည်နူးမှုများကို ပိုမိုရရှိနိုင် သကဲ့သို့ မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သက်ရှိသက်မဲ့သတ္တဝါများ၊ သစ်ပင်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းဖြင့်လည်း ဤကမ္ဘာမြေ၏ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ အရသာမျိုးစုံကို ခံစားခွင့်၊ မေတ္တာထားခွင့် ရစေလိုသည့် စေတနာ များကိုတွေ့ရပါသည်။ ကဗျာစာဆိုသည် စေတနာထက်သန်ရုံသာမက အညတရငှက်ကလေးများ အကြောင်းကို ရေးဖွဲ့တင်ပြရာ၌ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးလျှင် သူရည်ရွယ်သော ကလေးပရိသတ်များ နှင့်လိုက်ဖက်အောင် ကဗျာပရိယာယ်အမျိုးမျိုးကို သုံး၍ရေးဖွဲ့တင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၃။ ဘုတ်ငှက်

ရှေးအစဉ်အလာ မြန်မာကဗျာများတွင်လည်း ငှက်ကလေးများအကြောင်းကို ထည့်၍ ဖွဲ့ဆိုခဲ့ကြ ပါသည်။ ဦးကြီး၏ ‘လွမ်းချင်း’ ကဗျာတွင်

“လေပြည်ငယ်သုတ်ပါလို့၊
 ရွှေဘုတ်ကယ်အိုးအီ၊
 အုံ့မှိုင်းငယ်ရီ၊
 နေမိအောင် တစ်ခိုလှမ်းခဲ့ရ၊
 ကောက်ငန်းက သူပြန်ပုံမှာ၊
 ခတ္တာငုံပန်းနှစ်ဆင့်ငယ်နှင့်၊
 ပန်းဝင့်လို့ရွာဝင်၊
 အမြင်ဆန်းပါဘိတယ်လေး။” ၁

ဟု ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါသည်။ ကျေးတောနေတို့၏ဘဝကိုဖွဲ့ရာတွင် နေမဝင်မီ လယ်တောမှပြန်လာရသည့် လယ်တောသူလေး၏ သွင်ပြင်ပုံပန်းနှင့် လှုပ်ရှားဟန်တို့ကိုဖွဲ့ရာ၌ နောက်ခံအဖြစ် လေပြည်လေညင်း

ကလေးက တိုက်ခတ်နေပုံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုခုသည် မိုင်းမှုန်ရီဝေနေပုံနှင့် ဘုတ်ငှက်ကလေး၏ အသံကိုပါ ထည့်သွင်းရေးဖွဲ့ထားပါသည်။ သဘာဝတရားကို လူသား၏ဘဝနှင့်ဆက်စပ်၍ နောက်ခံ ရှုခင်းအဖြစ် ဖွဲ့ဆိုသည့်သဘောသာဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘုတ်ငှက်ကလေး၏ သာယာနာပျော်ဖွယ် အသံသည် ပို၍လှပပြီး အသက်ဝင်စေပါသည်။

ဆရာဇော်ဂျီကမူ ‘ပန်းခဲသည်ပဲ’ကဗျာ၌

“နေလုံးရယ်နီ
တိမ်ပန်းချီနေသွေးနဲ့၊ နတ်ရေးသည်သို့
ဒီအကျပေမို့
အလှလတာပြင်က၊ ကျူရိုးရှင်လှေကလေးနဲ့
မျှော်ငေးလိုလို့။
သူ့ကိုယ်သူလျှင်၊ ဘာထင်လေမသိ။
ဘယ်ပြောင်းညာပြန်နဲ့
ဟိုငါးပျံ လတာစွန်းမှာ၊ သူ့ကျွမ်းဟန်ချည့်။
သူ့ကိုယ်သူလျှင်၊ ဘာထင်လေမသိ။
ဘုတ်မ ခုနစ်သံနဲ့
တည့်ညံ့ လတာစွန်းမှာ၊ သူ့လွမ်းသံချည့်။
အိုအချင်း ကျူရိုးရှင်။
သူ့မူရာ သူ့သတင်း၊ မင်းဆိုခဲ့စဉ်။
မင်းကိုယ်လည်း မင်းပင်လျှင်၊ ဘာထင်လို့လေလဲ။
မဗဒါ စုန်ဆန်လမ်းမှာ၊ ပန်းခဲသည်ပဲ။”

ဟု ဖွဲ့ဆိုထားပါသည်။ ဆရာဇော်ဂျီကမူ နေဝင်ချိန် မြစ်ဆိပ်ကမ်းခြေတွင် ကြားရသော ဘုတ်ငှက်၏ အဆက်မပြတ်အော်မြည်သံကို မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီး စိတ်ကြီးဝင်နေသောအသံဟု ခံစားရှုမြင်ရေးဖွဲ့ ခဲ့ပါသည်။ ဆရာဇော်ဂျီ၏ကဗျာသည် ‘ဘုတ်ငှက်’ကို သက်ရှိလူသားအဖြစ် တင်စားရေးဖွဲ့သည့် သဘော၊ လူ့သဘော၊ လူ့သဘာဝနှင့်ယှဉ်၍ ရေးဖွဲ့သည့်သဘောများပါဝင်ပါသည်။

ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်၏ ‘ဘုတ်ငှက်’ကဗျာမှာမူ အထက်ဖော်ပြပါကဗျာများနှင့်မတူပါ။ ဆရာကြီး သည် ငှက်ကလေးများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတကို ပေးလိုဟန်ရှိပါသည်။ ငှက်ဘဝကို သရုပ်ဖော် သည့် ကဗျာဟုလည်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ‘ဘုတ်ငှက်’မှာလည်း သူ့ဘဝနှင့်သူရှိသည်။ သူ့ဘဝ ရှင်သန်မှု အတွက် အစာရှာစားရသည်။ ငှက်ဟုဆိုသော်လည်း ဝမ်းရေးအတွက် ချုံကြို၊ ချုံကြားတွင် ပုကွပုကွနှင့် အစာရှာစားနေရသည်ဟု အနုစိတ်သရုပ်ဖော်ရေးဖွဲ့ထားပါသည်။ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ငှက်ငယ် လေးများ၏သဘာဝကို ကဗျာဖတ်သူတို့ ဗဟုသုတပွားစေလိုသည်။ သတ္တဝါတိုင်းတွင် သူ့ဘဝနှင့်သူ ရှိကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကံတရားက သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဘဝကို အလိုက်အထိုက် ကျင်လည် ကြရသည်ဆိုသည့်အမြင်နှင့် ဆင်ခြင်စရာတင်ပြထားပါသည်။

ငှက်ကဗျာများကိုရေးဖွဲ့ရာတွင် ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ငှက်တို့၏အသံများကို သာမန်မျှ ချိုသာသောအသံဟု မဖွဲ့ဘဲ တကယ့်အသံကို နားထောင်ပြီး ပြန်လည်ဖွဲ့ဆိုသည်။ ဘုတ်ငှက်၏အသံကို

‘ပူ ... ပူ ... ပူ ... ပူ’ ဟု ကြားခဲ့သည့်အလျောက်မြည်သံစွဲအလင်္ကာနှင့် ထည့်သွင်းဖွဲ့ဆိုခဲ့သည်။ ဘုတ်ငှက်သည် နေမထွက်ခင်ကပင် ကိုင်းတောစပ်၊ ပိစပ်ချုံများရှေ့မှ အသံမျိုးစုံနှင့်အော်မြည်နေသည် ဟဆိုသည်။ ထိုသဘောကို

“ပူ ... ပူ ... ပူ ... ပူ ကြားပါရ
နေမထွက်ခင်ကတည်းက။
ကိုင်းတောအစ ပိစပ်ချုံ
သူ့အော်ဟန်က အသံစုံ။”၂

ဟု ရေးဖွဲ့ထားသည်။ ဘုတ်ငှက်၏အသံ၊ ထိုအသံကိုကြားရသောနေရာဒေသတို့ကို သေချာလေ့လာပြီးမှ ကဗျာဖွဲ့ထားသည့်အတွက် သိပ္ပံနည်းကျ၊ လက်တွေ့ကျသော ငှက်ကဗျာများဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သိပ္ပံနည်းကျ အချက်အလက်များကို ရေးဖွဲ့သော်လည်း ခံစားမှုသဘော၊ ဆင်ခြင်မှုသဘောပါအောင်လည်း ရေးဖွဲ့နိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဘုတ်ငှက်၏အသံကို ‘ပူ ... ပူ ... ပူ ... ပူ’ဟု ထည့်သွင်း ရေးဖွဲ့ခြင်းဖြင့် ဘုတ်ငှက်၏ဘဝသည် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပပန်ရမှုများရှိနေသည့် သဘော အငွေ့အသက်ပါဝင်လာသည်။ ‘သူ့အော်ဟန်က အသံစုံ’ဟု ရေးဖွဲ့ခြင်းဖြင့် ဘုတ်ငှက်ကို လူသား၏ ဘဝနှင့် ထင်ဟပ်ပြလိုဟန်ရှိသည်။ လူသားတို့၏ဘဝတွင် ပျော်ရွှင်မှု၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ အားတက်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုစသည့် ခံစားမှုအသံအမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်နေတတ်သည်။ ထိုအတူပင် ‘ဘုတ်ငှက်’၏ အော်သည့်အသံ၌လည်း ဘဝခံစားမှုအမျိုးမျိုးပါနေသည်ဟု ကဗျာစာဆိုက တွေးမြင်ကြ လိုဟန် ရှိပါသည်။ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်သည် ကဗျာဖွဲ့ဆိုရာ၌ စကားအသုံးအနှုန်းရွေးချယ်မှု အလွန်သိမ်မွေ့ သည်။ ‘ဘုတ်ငှက်’၏ အသံတွင် အသံစုံပါနေသည်ဟုဖွဲ့ခြင်းဖြင့် ကဗျာဖတ်သူတို့အနေနှင့် ထိုအသံစုံ ကို တွေးကြည့်နိုင်သည်။ လူ့ဘဝနှင့်ဆက်စပ်ကြည့်နိုင်သည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်ကဗျာစာဆိုသည် ‘ဘုတ်ငှက်’၏ သွင်ပြင်ပုံပန်းကို ဖွဲ့ဆိုသည်။ ထိုအဖွဲ့ကို

“သူ့ရုပ်ပုံက နီညိုမည်း(မဲ)
ကျီးကန်းမြီးရှည်ကြီးလိုပဲ”၃

ဟု ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။ အရောင်ပြစကားလုံးများ၊ အကောင်အထည်ပြ စကားလုံးများကိုသုံး၍ ‘ဘုတ်ငှက်’ ၏အသွင်ကို သရုပ်ဖော်ထားသည်။ ‘နီညိုမည်း’ဟု အရောင်ပြစကားလုံးများကို ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်း တင်ပြထားသည်။ မြီးရှည်သော ကျီးကန်းကြီးနှင့်တူသည်ဟု မြင်သာအောင် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြထား သည်။ ကလေးငယ်များတွေ့မြင်ဖူးသော ကျီးကန်းနှင့်နှိုင်း၍ အလွယ်တကူ မှန်းဆနိုင်အောင် တင်ပြ ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ဘုတ်ငှက်၏ဘဝကိုဖော်ပြသည်။ ‘ဘုတ်ငှက်’သည် လူသားမဟုတ်သော် လည်း ဘဝရှိနေသည်။ ငှက်ဘဝဖြစ်သည်။ ငှက်ဘဝရှင်သန်ရေးအတွက် ဝမ်းစာရှာရသည်။ ‘ဘုတ်ငှက်’ ၏ ဝမ်းစာအတွက် လှုပ်ရှားမှုအမူအရာများကို

“ချုံထဲချုံအောက် ပုတ်သင်ညို
ပက်ကျို၊ မြွေဖား တွေ့ရာကို။
ကောက်ကာစားမျို လုပ်နေကျ
ဘုတ်ငှက်ကြီးရဲ့သဘာဝ။”၂

ဟု ရေးဖွဲ့ပြသည်။ စာဆိုသည် သတ္တဝါတို့၏ အသက်ရှင်ရေးအတွက် အားကြီးသူက အားနည်းသူ တို့ကို သတ်ဖြတ်စားသောက် ရှင်သန်နေရသည့် သဘောကိုလည်းပြသည်။ သို့ရာတွင် သူ့ဘဝ

သူ့သဘာဝအတိုင်း ရုန်းကန်ရှင်သန်ရသော ဘုတ်ငှက်ကိုလည်း အပြစ်မတင်ခဲ့ပါ။ ‘ဘုတ်ငှက်ကြီးရဲ့ သဘာဝ’ဟု ဆင်ခြင်ကာ ကရုဏာပွားခဲ့သည်။ ကဗျာဖတ်သူတို့အားလည်း ‘ဘုတ်ငှက်’၏ သဘာဝ အပေါ် ခွင့်လွှတ်တတ်စေရန် လမ်းညွှန်ခဲ့သည်။ လူသားတို့သည် ဘဝရှင်သန်ရေးအတွက် ပုံစံအမျိုးမျိုး ဖြင့် ရုန်းကန်လှုပ်ရှား ရသကဲ့သို့ ‘ဘုတ်ငှက်’သည်လည်း ငှက်ဘဝရှင်သန်ရေးအတွက် ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရဟန်ကို

“ချုံကြို၊ ချုံကြား ရောက်သမျှ
မိုးကိုမပျံ လမ်းလျှောက်ရ။

ပုကွ ပုကွ ပုပုကွ။”

ဟု ဖွဲ့ဆိုထားပါသည်။ ‘ဘုတ်ငှက်’သည် ငှက်ဖြစ်သည်။ ပျံနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် သူ့အသက်ရှင်သန် ရေးအတွက် စားသောက်ရသော သတ္တဝါများမှာ ပက်ကျိ၊ မြွေ၊ ဖားများဖြစ်သည်။ မြေပေါ် မြေအောက် နှင့် ချုံကြို၊ ချုံကြား၌သာရှိသည်။ ထိုအရာများကို ရှာဖွေရန်အတွက် ‘ဘုတ်ငှက်’သည် ပျံနေ၍မဖြစ်ပါ။ မြေပေါ်၌ လမ်းလျှောက်၍ ရှာနေရသည်။ ‘ဘုတ်ငှက်’၏ ဘဝဝမ်းစာအတွက် ပင်ပန်းရပုံကို ‘ချုံထဲ ချုံအောက်၊ ချုံကြို၊ ချုံကြား’ ဆိုသည့် စကားများဖြင့် ထင်ဟပ်ပြထားပါသည်။ ‘မိုးကိုမပျံ လမ်းလျှောက် ရ၊ ပုကွ ပုကွ ပုပုကွ’ ဟူသောအဖွဲ့တွင် ‘ရ’ ဆိုသည့်ကြိယာထောက်က ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်၏ ‘ဘုတ်ငှက်’အပေါ် ထားရှိသည့် ကရုဏာကိုတွေ့ရသည်။ ငှက်ဖြစ်ပါလျက် လမ်းလျှောက်ကာ ချုံကြို၊ ချုံကြား၌ အစာရှာနေရပုံကို သနားသည်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ကလေးတို့၏ အာရုံတွင် အလွယ်တကူ ထင်မြင်လာစေရန်နှင့် ရယ်မောရွှင်ပြုံးဖွယ်စေရန် စကားလုံးကိုလည်း ရွေးချယ်တတ်သည်ဖြစ်သည်။ ဘုတ်ငှက်၏ လှုပ်ရှားဟန်ကို ‘မိုးကိုမပျံ လမ်းလျှောက်ရ၊ ပုကွ ပုကွ ပုပုကွ’ ဟု ဖွဲ့ဆိုခဲ့သည်။ စကားလုံးများကို နေရာတကျရွေးချယ်သုံးနှုန်းတတ်မှုကပင် သူ၏ငှက်ကဗျာများသည် သဘာဝကျ နေသည်။

ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် အခဲအညားသုံးရမည့်နေရာတွင် အခဲအညားသုံးသည်။ မြန်မာ ဆန်ဆန်သုံးရမည့်နေရာတွင် မြန်မာဆန်သည့် စကားကိုသုံးသည်။ သရုပ်ပေါ်အောင် ဖော်ပြရမည့် နေရာတွင် သရုပ်ပေါ်လွင်စေမည့် စကားလုံးကိုသုံးသည်။ ‘ပုကွ’ဆိုသည့် စကားအသုံးသည် ‘ဘုတ်ငှက်’ ကဗျာကို အလွန်ထိမိပေါ်လွင်သွားစေသည်။ ကရုဏာသက်ဖွယ်လည်းဖြစ်သည်။ ရယ်မောဖွယ်လည်း ဖြစ်သည်။ သတ္တဝါတို့၏ ဘဝရှင်သန်မှုအပေါ် ဆင်ခြင်မှုအတွေးများ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်။ မင်းသုဝဏ်၏ ‘ဘုတ်ငှက်’ကဗျာသည် သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ကျကျလေ့လာပြီး ဖွဲ့ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်မှာလည်း သုတကိုရသမြောက်အောင် ဆရာကြီး၏ ငှက်ကလေးများအပေါ် ထားရှိ သည့် မေတ္တာ၊ ကရုဏာတရားများနှင့် ယှဉ်တွဲ၍ နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်အောင်လည်း ရေးဖွဲ့နိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ကလေးတို့၏ဗီဇနှင့် လိုက်လျောစေရန်၊ ဝါသနာကောင်း ဖွံ့ဖြိုးစေ ရန်၊ နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးစေရန် စေတနာကောင်းဖြင့် ရွတ်ဖတ်သီဆို၍ကောင်းသော ကဗျာ များကို ပညာလည်းရစေ၊ ဖတ်၍လည်းစိတ်ပျော်ရွှင်စေရန် ရည်ရွယ်ရေးသားခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

‘ကြိုးကြာ’ကဗျာတွင် ‘ကြိုးကြာငှက်’၏ဘဝကို လူတို့၏ဘဝကဲ့သို့ တင်စားကာ ဖွဲ့ဆိုထား သည်။ ဗဟုသုတအနေနှင့် ရေမသောက်သည့် ကြိုးကြာငှက်၏ စရိုက်ကိုလည်း ဂရုမူမိအောင် တင်ပြ

ထားပါသည်။ ‘ငါတို့ဆက်ကာ လေ့လာစို့’ ဟူ၍လည်း ၎င်းကလေးများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတကို ဆက်လက်ဆည်းပူးလိုစိတ်၊ စူးစမ်းလိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ထားပါသည်။

‘ငှက်ခါး’ ကဗျာတွင်မူ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ကလေးငယ်က သူမြင်သော ငှက်ခါး၏ သွင်ပြင် ပုံပန်းအမူအရာတို့ကို ပြောပြဟန်၊ မိဘများကလည်း စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် ကလေးငယ်မသိသေးသော ငှက်ခါး၏အကြောင်းကို ပြန်လည်ဖြေဆိုဟန် ဖွဲ့ဆိုထားပါသည်။ ထိုကဗျာတွင် ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ် သည် မိဘများအားအသိပေးထားသည်။ မိဘများအနေနှင့် ကလေးငယ်တို့၏ သိလိုစိတ်၊ စူးစမ်းလိုစိတ်ကို ဥပေက္ခာမပြုဘဲ အချိန်ပေး၍ ရှင်းပြသင့်သည်။ ထိုနည်းဖြင့် ကလေးငယ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်ဝင်စားသောစိတ်၊ စူးစမ်းလိုသောစိတ်၊ မမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသော စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု သွယ်ဝိုက်လမ်းညွှန်ထားပါသည်။

‘ငှက်ငနား’ အကြောင်းကိုတင်ပြရာတွင်မူ ကဗျာစာဆိုသည် ကလေးငယ်တို့၏ သဘာဝနှင့် လိုက်ဖက်ပြီးလျှင် စူးစမ်းလိုစိတ် ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာအောင် ပဟေဠိဆန်ဆန် ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ ‘ဘူးဘူးအော်တဲ့ငှက်’ ဟု အမည်ပေးပြီးလျှင် ဘူးဘူးဆိုသည့်အသံကို ပဟေဠိပြု၍ ရေးဖွဲ့ထားပါသည်။ အသံကိုနားထောင်ရင်း အသံရှိရာကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် သိလိုစိတ်၊ စူးစမ်းလိုစိတ်များ တိုးတက်မြင့်မားလာအောင် တင်ပြရေးဖွဲ့ထားသည်။

‘ဘုတ်ငှက်’ ကဗျာတွင်မူ ဘုတ်ငှက်၏ အော်မြည်သံဖြစ်သည့် ပူပူ ဟူသောအသံက ဖော်ပြပြီး မြည်သံစွဲအလင်္ကာမှတစ်ဆင့် ပူပူဟူသောအသံအတိုင်း ဝမ်းရေးအတွက် ပူပန်စွာလှုပ်ရှားနေရသည့် ဘုတ်ငှက်ကြီး၏ သဘာဝသို့ ရောက်အောင် ဖွဲ့ဆိုတင်ပြထားသည်။ ချုံထဲရှိ၊ ချုံအောက်ရှိ ပက်ကျိ၊ မြွေ၊ ဖား တို့ကို စားမျိုးရှင်သန်နေသော ဘုတ်ငှက်ကိုပင် ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်က သူ့ဘဝ၊ သူ့သဘာဝကို ခွင့်လွှတ်သောအမြင်ဖြင့် တင်ပြခဲ့သည်။ ဘုတ်ငှက်ကြီးကို ကရုဏာစိတ်ဖြင့် ‘ချုံကြို၊ ချုံကြားရောက်သမျှ၊ မိုးကို မပျံလမ်းလျှောက်ရ၊ ပုကွ ပုကွ ပုပုကွ’ ဟု ၎င်းဖြစ်ပါလျက် လမ်းလျှောက်၍ အစာရှာနေရပုံကို ကဗျာဖွဲ့သူတို့၏ စိတ်အာရုံ၌ မြင်ယောင်လာအောင် ကရုဏာသက်ဖွယ်၊ ရယ်မောဖွယ် ဖြစ်အောင် ဖွဲ့ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် ၎င်းကဗျာများကိုရေးဖွဲ့ရာတွင် သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ကျကျ လေ့လာသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် သုတကို ရသမြောက်အောင် ဆရာကြီး၏ မေတ္တာ၊ ကရုဏာစိတ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်၍ စာဖတ်သူတို့၌ နှစ်သက်ဖွယ်လည်းဖြစ်၊ သတ္တဝါတို့၏ သသရာအပေါ် ဆင်ခြင်ဖွယ်လည်း ဖြစ်အောင် ရေးဖွဲ့ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

နိဂုံး

ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်သည် မေတ္တာစိတ်ကို အခြေခံ၍ ကဗျာအမျိုးမျိုးကို ဖွဲ့ဆိုခဲ့သည်။ ကျေးလက်တောရွာနေသူတို့၏ ဘဝကို ကရုဏာစိတ် ချီးကျူးလေးစားစိတ်ဖြင့်ဖွဲ့သကဲ့သို့ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ကို စွန့်လွှတ်သွားသော မျိုးချစ်သူရဲကောင်းတို့၏ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး အပေါ်ချစ်၍ မရောင့်ရဲနိုင်သော တိုင်းချစ်၊ ပြည်ချစ်စိတ်ကိုလည်း ဝီရိယမြောက်အောင် မေတ္တာစိတ်ကိုပင်အခြေခံ၍ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါသည်။ အချစ်ကဗျာများကိုဖွဲ့ရာတွင် ကဗျာဖွဲ့သူ၏ နှလုံးသား၌ နှစ်သက်ခြင်း ပရောဂဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ် ရေးဖွဲ့သကဲ့သို့ ကဗျာစာဆိုတို့ အလေးထား၍မရှိသော ငှက်ကလေးများ၏အကြောင်းကို ဖွဲ့ရာ၌လည်း ၎င်းကလေးက၊ ၎င်းသဘာဝကို နားလည်ခံစားပြီးလျှင် နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်အောင်နှင့် သတ္တဝါတို့၏ သသရာကို ဆင်ခြင်မိအောင် ဖွဲ့ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျမ်းကိုးစာရင်း

- စိုးလွင်မြင့်။ (၁၉၇၉)။ *ငှက်တစ်ရာ*။ ရန်ကုန်၊ စာပေဗိမာန်ထုတ်ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်။
- ဇော်ဂျီ။ (၂၀၀၄)။ *ရသစာပေအဖွင့်နှင့်နိဒါန်း (ဒုတိယအကြိမ်)*။ ရန်ကုန်၊ အင်ကြင်းဦးပုံနှိပ်တိုက်။
- တာရာ(ဒဂုန်-)။ ၂၀၀၃။ *အလှပေ ၂*။ ရန်ကုန်၊ ဧဝရက်ရောင်စုံပုံနှိပ်တိုက်။
- မင်းယုဝေ။ (၁၉၇၁)။ *မင်းသုဝဏ်၏ကျေးတောကဗျာများ၊ မြန်မာစာမိတ်ဖွဲ့*။ ရန်ကုန်၊ ပုဂံပုံနှိပ်တိုက်နှင့် ကုမာရ ပုံနှိပ်တိုက်။
- မင်းသုဝဏ်။ (၁၉၉၇)။ *မင်းသုဝဏ်ကဗျာပေါင်းချုပ်*။ ရန်ကုန်၊ စာပေလောကပုံနှိပ်တိုက်။
- မောင်မောင်လေးဦး။ (၁၉၅၀)။ *ငှက်သဘင်*။ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း။
- မြဇင်။ (၁၉၉၈)။ *ကဗျာနဂါးနှင့်နိမိတ်ပုံ*။ ရန်ကုန်၊ အသိုင်းအဝိုင်းစာပေ။
- လှအောင်၊ဗိုလ်မှူးကြီး။ (၁၉၈၇)။ *ငှက်ကမ္ဘာ*။ ရန်ကုန်၊ စာပေဗိမာန်ထုတ်ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်။
- ဧမောင်ဦး(ပါမောက္ခ)(ရွေးချယ်စီစဉ်သူ)။ (၁၉၅၆)။ *ကဗျာပန်းကုံး*။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာယူနီယံ ပုံနှိပ်တိုက်။

ကြိုးကြာ

လည်ရှည် ခြေရှည် နှုတ်သီးရှည်
 သူ့ဦးခေါင်းက ခပ်နီနီ။
 သူအော်သည်ကား သာယာလှ
 ခရာမှုတ်သံ ဆိုလေကြ။
 အဖိုအမ တစ်သက်တာ
 သွားတူလာတူ မခွဲပါ။
 ကျူပင်တောမှာ အသိုက်လုပ်။
 သစ်ကိုင်းသစ်ခက် ခပ်ရှုပ်ရှုပ်။
 ချုံပုတ်ထဲမှာ လှည့်လည်စား
 ပိုးကောင်မွှားကောင် သီးနှံများ။
 ရေးစကားက ပြဆိုမှာ
 ရေမသောက်သည့် ငှက်ကြိုးကြာ။
 ဟုတ်ပါရဲ့လား သိရန်ဖို့
 ငါတို့ဆက်ကာ လေ့လာဖို့။ ။
 (ရှေးစကား။ ကြိုးကြာရေမသောက်၊ ဗျိုင်းအောက်လင်မနေ။)
 (ကြိုးကြာ = ဃမညေန)

ငှက်ခါး

ဖေဖေရယ် မေမေရယ်
 သားသားမြင်ခဲ့တယ်။
 ဘကြီးတို့လယ် ထိန်ပင်ကိုင်း
 ငှက်ကြီး ပြာမှိုင်းမှိုင်း။
 ဘာငှက်လဲကွယ် သားသားရယ်
 ပြောစမ်းပါဦးကွယ်။
 ဘကြီးတို့လယ် ထိန်ပင်ကိုင်း
 ငှက်ကြီး ပြာမှိုင်းမှိုင်း။
 ခေါင်းကြီး ကိုယ်ကြီး အမြီးတို
 ငှက်ကြီး ပြာညိုညို။
 စာကို မြင်လို့ ပါလေလား
 ပျံဆင်း ထိုးကာ သွား။
 သိပ်လှတာပဲ သူ့အတောင်
 ပြာရင့် ပြာနုရောင်။
 ဖဲစောင် ပးစောင် မသာဘူး
 နေရောင်ထဲမှာ မြူး။
 ဩော် သည်ငှက်လား သားသားရယ်
 ငှက်ခါး ခေါ်ပါတယ်။
 တို့လယ်ထဲက လယ်ဖျက်ပိုး
 သူ စားချင်လို့ ထိုး။ ။

(ငှက်ခါး = ကြမာရွှန်၊ သူနမယ၊ ကြနဲပေ)

ရှုမဝမဂ္ဂဇင်း